

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

**Муассисаи давлатии таълимии
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ХУҶАНД
БА НОМИ АКАДЕМИК БОБОҶОН ҒАФУРОВ»**

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

**Государственное образовательное учреждение
«ХУДЖАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА БОБОДЖОНА ҒАФУРОВА»**

Маводи конференсияи байналмиллалии

«НАҚШИ ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ ДАР САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТИ КИШВАР»

(26-27 – уми сентябри соли 2025)

Ш. Хучанд, МДТ «ДДХ ба номи академик Бобочон Ғафуров»

Материалы международной конференции

«РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УСКОРЕННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ»

(26-27 сентября 2025 г.)

Г. Худжанд, ГОУ «ХГУ имени академика Бободжона Ғафурова»

ТДУ 330 (575.3)
ТКБ 65.050
Н 26

Бо қарори Шурои татбиқ ва наشري қорҳои илмӣ
- тадқиқоти МДТ «Донишгоҳи давлатии Хучанд
ба номи академик Бобочон Ғафуров ба ҷоп тавсия
гаштааст. Протоколи №11-2/10 аз 28 06 соли 2025.

«Нақши иқтисоди рақамӣ дар саноатикунони босуръати кишвар»
// Маводи конференсияи байналмиллалии илмию амалӣ (26-27 сентябри соли
2025), Хучанд: Нури маърифат, 2025. – 532 сах.

**«Роль цифровой экономики в ускоренной индустриализации
страны»** // Материалы международной научно-практической конфе-ренции
(26-27 сентября 2025 г.), Худжанд: Нури маърифат - 2025. -536с.

Зери назари:

дотсент Набизода Мирзотоҳир

Мухаррири масъул:

Тоҷибоев Шарифҷон

Хайати таҳририя:

Ятимзода С.Б., Олимҷонов М., Қодирзода А., Раҳимзода С.А.,
Нуруллозода Х., Маҳмудзода И., Абдуҳолиқзода А.,
Сабуров И.М., Бобоев Н.М.

Дар маҷмауа маводи конференсияи байналмиллалии илмию амалӣ дар мавзӯи «**Нақши иқтисоди рақамӣ дар саноатикунони босуръати кишвар**», ки санаҳои 26-27- уми сентябри соли 2025 дар МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров баргузор шуд, ҷамъоварӣ гардидааст. Фишурдаи маърузаҳо, баромад, матни мақолаҳои академикон, профессорон, дотсентон, омӯзгорон, аспирантон, докторантон, магистрантон, унвонҷӯни донишгоҳҳои мухталифи Тоҷикистон, Федератсияи Русия, Ўзбекистон ва Қирғизистон, ки дар конференсияи байналмиллалии илмию амалӣ ширкат намуданд, ба муаммоҳои тадқиқоти нақши иқтисоди рақамӣ дар саноатикунони кишвар дар шароити муосир бахшида шудаанд.

В сборнике представлены материалы международной научно-практической конференции на тему «Роль цифровой экономики в ускоренной индустриализации страны», которая состоялась 26-27 сентября 2025 года в ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Ғафурова». Тезисы докладов, выступлений и статей академиков, профессоров, доцентов, преподавателей, аспирантов, докторантов, магистрантов и соискателей различных вузов Таджикистана, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана, участвовавших в работе международной научно-практической конференции, посвящены проблемам исследования роли цифровой экономики в индустриализации страны в современных условиях.

ISBN 978-99975-74-16-9

© МДТ «ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров», 2025

Худжанд – 2025

МУШКИЛОТИ ТАНЗИМ ВА АМНИЯТ ДАР ТИЧОРАТИ ЭЛЕКТРОНИИ ТОҶИКИСТОН

Раҳимов Ҷ.А. Мансурова Ш.

МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”

Ҷакида. Мақола муаммоҳо ва дурнамои рушди тичорати электронӣ дар соҳаи хизматрасонии молиявиро дар Тоҷикистон таҳлил менамояд. Дар мақола, инчунин, имкониятҳои рушди технологияи молиявӣ дар кишвар, аз қабилӣ афзоиши истифодаи телефонҳои мобилӣ ва таваҷҷуҳи ҷавонон ба технологияҳои нав, баррасӣ шудаанд.

Калидвожаҳо: тичорати электронӣ, хизматрасонии молиявӣ, SWIFT, интернет-банкинг, хавфҳои молиявӣ, банкҳои виртуалӣ, иқтисоди рақамӣ

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Рахимов Дж.А., Мансурова Ш.

*ГОУ «Худжандский государственный университет
имени академика Б. Гафурова»*

Аннотация. Анализируются проблемы и перспективы развития электронной коммерции в сфере финансовых услуг в Таджикистане. Также рассматриваются возможности развития финансовых технологий в стране, такие как рост использования мобильных телефонов и интерес молодежи к новым технологиям.

Ключевые слова: электронная коммерция, финансовые услуги, SWIFT, интернет-банкинг, финансовые риски, виртуальные банки, цифровая экономика

REGULATORY AND SECURITY ISSUES IN E-COMMERCE IN TAJIKISTAN

Rahimov J.A. Mansurova Sh.

SEI “Khujand State University named after Academician Bobojon Gafurov”

Annotation: This article analyzes the problems and prospects for the development of e-commerce in the field of financial services in Tajikistan. The article also discusses the opportunities for the development of financial technology in the country, such as the increase in the use of mobile phones and the interest of young people in new technologies.

Keywords: e-commerce, financial services, SWIFT, Internet banking, financial risks, virtual banks, digital economy

Тичорати электронӣ на танҳо амалисозии амалиёти тичоратӣ дар интернет, балки инчунин амалӣ намудани муомилоти молиявӣ ва пешниҳоди хизматрасониҳои молиявӣ аз ҷониби банкҳо ва дигар ташкилоти хизматрасонӣ (брокерҳо, созмонҳои қарзии ғайрибанкӣ) тавассути интернет мебошад [5]. Ҳамин

тариқ, фановариҳои интернетӣ дар банкдорӣ, идоракунии хавфҳои қарзӣ ва сармоягузорӣ истифода мешаванд. Пешниҳоди хизматҳои молиявиро бо истифода аз фановариҳои наватарини иттилоотӣ бидуни ҳамгирии провайдерҳои гуногуни иттилоот тасаввур кардан ғайримمкон аст. Аз ин рӯ, аз солҳои 1980-ум, банкҳо ва дигар созмонҳои хизматрасонии молиявӣ ба самти алоқаи электронӣ, махсусан байни худ фаъолон ҳаракат мекунанд. Мубодилаи электронии маълумот (EDI-Electronic Data Interchange) муддати тӯлонӣ аз ҷониби банкҳо ва биржаҳои қоғазҳои қиматнок дар дохили шабакаҳои худ барои анҷом додани пардохтҳо, ҷубронпулӣ, саҳмияҳои тичоратӣ ва дигар қоғазҳои қиматнок истифода мешавад. (SWIFT- Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), ки калонтарин кооперативи банкҳо мебошад, ки қароргоҳаш дар Брюссел ҷойгир аст. SWIFT бузургтарин интернет дар ҷаҳон аст, яъне шабакаи дохилии банкҳо бо мақсади таъмини фаъолияти бифосилаи бозори интиқоли байнибанкӣ таъсис дода шудааст. Бо воситаи SWIFT ҳар рӯз тақрибан 3 триллион доллари ИМА мегузарад. Ҳамзамон, дар китоби сафедаи худ, SWIFT гузариши шабакаи иртиботии худро аз протоколи X25 ба Протоколи бехатари интернет эълон кард.

Дар соҳаи хизматрасониҳои молиявии электронӣ, нақши иттилоотии интернет нисбат ба нақши соф соҳибдорӣ, ки ба тичорати электронӣ хос аст, возеҳтар ифода ёфтааст. Ин нақши интернетро ҳамчун муҳити тичорат барои созмонҳои хизматрасонии молиявӣ хоҳиш намедихад, аммо хусусияти ҳосилшудаи фаъолияти соҳибдорӣ аз усулҳо ва схемаҳои босифати мубодилаи босуръати иттилоот дар ин ҷо равшантар аст.

Рушди босуръати интернет бо имкони таҳияи барномаҳои гуногуни компютерӣ, ки имкон медиҳад, иттилоотро зуд ва бо харчи кам ҷамъ карда, бузургтарин банкҳои маълумотро дар соҳаҳои гуногуни фаъолият эҷод кунанд, алоқаманд аст. Дар барномаҳои муосири нармафзор усулҳои математикии ҷамъоварӣ ва паҳн кардани миқдори зиёди иттилоот ба миёнаравҳои молиявӣ, ки одатан ҳамчун кредитор ё сармоягузор амал мекунанд, имкон медиҳад, ки вазъи молиявӣ ва дурустии пардохтҳои қарздоронро (ба истилоҳ иттилооти кредитӣ) пайгирӣ кунанд. Дар баробари ин, хавфҳо ҳам дар сатҳи кишвар (кишвар – хатарҳои сиёсӣ ё соҳибхитиёрӣ) ва ҳам дар сатҳи ширкат (хавфҳои тичоратӣ) таҳлил карда мешаванд. Банкҳо ва ширкатҳои кредитӣ ва қортҳои дебетӣ низ мунтазам маълумоти кредитиро дар бораи муштариёни инфиродии худ ҷамъ мекунанд [2].

Таҳлили мунтазами хатарҳои ба истилоҳ сиёсӣ ё кишвар - яъне. хавфҳои, ки барои иҷрои қарордохтҳо, ки аз сиёсати иқтисодии кишвар бармеоянд, аз ҷумла тадбирҳои назорати аъсор, номутаносибии макроиқтисодии он ё вазъи умумии сиёсӣ ҳам аз ҷониби миёнаравҳои калонтарини молиявӣ ва ҳам аз ҷониби агентҳои махсуси рейтингӣ ва дигар марказҳои таҳлилии амалӣ карда мешаванд. Ҳисоботи таҳлилии созмонҳои байналмилалӣ иқтисодӣ низ нақши муфид мебошад.

Бо вучуди ин, як вазифаи беҳамтои бузург ва мураккаб таъсиси банкҳои маълумот оид ба хавфҳои тичоратӣ, пеш аз ҳама, ширкатҳои хусусӣ - контрагентҳо, бахусус аз кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва кишварҳои дар ҳоли

гузариш мебошад. Доираи васеи созмонҳо, асосан хусусӣ, вазъи пардохти қарзхоро дар Ғарб таҳлил мекунанд. Инҳо, пеш аз ҳама, худӣ миёнаравҳои молиявӣ, аз ҷумла бонкҳо, суғуртакунандагони кредитӣ, форфейтерҳо, ширкатҳои факторингӣ ва лизингӣ мебошанд. Инчунин ширкатҳои махсусе ҳастанд, ки ба ҳисоботи кредитӣ ё ҷамъовариҳои қарз ҳамчун тичорати асосии худ машғуланд. Дар бисёр кишвар онҳоро бюрои қарзӣ меноманд.

Маълумоти қарзӣ дар шакли пешрафтаи худ дар Иёлоти Муттаҳида маъмул аст, ки дар он ширкате ба монанди Dan and Bradstreet (D&B) дар бораи беш аз даҳ миллион фирма файлҳои муфассал дорад. Дар ИМА, агар ширкат бо D&B мавқеи хуб дошта бошад ва рақами силсилавии худро дошта бошад, он метавонад бидуни кафолати иловагии молиявӣ қарзи тичоратӣ гирад. Ба иборати дигар, дар ИМА, иттилооти қарзие, ки аз ҷониби як ширкати бонуфуз тасдиқ шудааст, имкон медиҳад, ки дар асоси суратҳисоби кушода савдо анҷом диҳанд. Дар Аврупо ҳамон маълумот ба шумо имкон медиҳад, ки аз хавфи пардохт накардан ё нарасонидани қарз бо суғуртакунандагони қарз ба монанди COFACE (Фаронса), Hermes (Олмон), Gerling Namur (Белгия), NCM (Нидерландия) суғурта кунед.

Дар аксар кишварҳои рӯ ба тараққӣ, маблағгузориҳои муносири тичоратӣ ва хадамоти иттилоотии қарзӣ ҳанӯз дар марҳилаи ибтидоӣ қарор доранд. Ҳамзамон, ҷаҳонишавии иқтисоди ҷаҳонӣ зарурати рушди ин хизматхоро ҳам барои тичорати дохилӣ ва ҳам барои тичорати хориҷӣ, вале дар заминаи нави истифодаи бонкҳои маълумот дар доираи интернет тақозо мекунанд. Ҳамзамон, агентҳои пешрафтаи ғарбӣ оид ба иттилооти қарзӣ ва қарзҳои содиротӣ ба рушди бонкҳои маълумот дар асоси интернет дар бораи хатарҳои тичоратӣ, аз ҷумла кишварҳои рӯ ба тараққӣ ҳеле тавачҷӯҳ доранд ва омодаанд, ки ин маълумотро аз онҳо харидорӣ кунанд.

Ҳамин тариқ, муносибати бонизом ба мушкilotи ба ҳам вобастаи молия, тичорат ва рушд имкон медиҳад, ки тавассути тичорати электронӣ равандҳои савдо ва сармоягузориҳои ва хатарҳои молиявии марбут ба он самаранок идора карда шаванд.

Дар Аврупо омилҳои асосии рушди интернет-банкинг ҳамгирой мебошад. Гузариш ба аъёри ягона имкони баромадан ба бозорҳои кишварҳои дигарро имкон дод ва бисёре аз бонкҳо тасмим гирифтанд, ки онро бо истифода аз интернет оғоз кунанд, шӯъбаҳои интернетӣ ва интернет-бонкҳои фаръиро таъсис диҳанд ва дар саросари Аврупо хизматҳои бархатро ташкил кунанд. Баъзеҳо кӯшиш мекунанд, ки хизматрасониҳои дурдасти муштариёро коҳиш диҳанд, ки хароҷоти нигоҳдории офисхоро коҳиш диҳанд.

Дар ИМА ба рушди интернет-банкинг истифодаи густурдаи компютерҳои фардӣ, паҳншавии ҷуғрофии кишвар ва майли аҳоли ва муҳочирати он мусоидат мекунанд. Аммо, ҳатто дар ин ҷо ҳиссаи муштариёне, ки аз интернет барои кор бо бонк истифода мекунанд, аз 4% шумораи умумии онҳо зиёд нест. Аз ин рӯ, дар бораи тағйироти инқилобӣ дар усулҳои пешбурди тичорати бонкӣ, ҳатто дар робита бо ИМА сухан гуфтан ҳанӯз барвақт аст. Масалан, маълумот дар бораи бонкҳои "виртуалӣ"-и дар ИМА таъсисёфта, ки филиал надоранд ва танҳо тавассути интернет фаъолият мекунанд, нишондиҳанда мебошанд. Чунин бонкҳо

омодаанд арзиши кори худро бо мизочони худ тақсим кунанд: дар ИМА онҳо ба мизочон меъёри пасандоз медиҳанд, ки нисбат ба бонкҳои муқаррарӣ 1-2% зиёдтар аст. Аммо вақтҳои охир вуруди муштариён ба ин гуна бонкҳо коҳиш ёфта, хориҷшавӣ бештар шудааст. Қоршиносон инро бо интизориҳои зиёд дар бораи сифати хизматрасонӣ дар бонкҳои маҷозӣ шарҳ медиҳанд.

Интернет маҳз соҳаест, ки метавонад ба бонкҳои тичоратӣ дар пешрафти бозори бонкии ҷаҳона кӯмак расонад. Пешниҳоди хизматҳои бонкӣ тавассути интернет, пеш аз ҳама, барои он ҷолиб аст, ки дар муқоиса бо тичорати маъмулии бонкӣ, бонкдорӣи электронӣ ҳам барои муштариён ва ҳам барои худӣ бонк қулай аст.

Умуман, чунин хизматрасониҳо дар Тоҷикистон ҳоло дар марҳилаи ибтидоӣ қарор доранд. Сабабҳои на он қадар зиёд будани талабот ба ин намуди хизматрасонӣ аз нобовариҳои муштариён ба низоми бонкӣ дар маҷмӯъ бастагӣ дорад ва ҳаросро ба вучуд меорад, ки хизматрасониҳои технологӣ ва ғайрианъанавӣ барои бозори Тоҷикистон истеъмолкунанда пайдо намекунанд. Воқеан, агар ба назар гирем, ки тибқи гузоришҳои расонаҳои хабарӣ, 35 дарсади аҳолии кишвар дар бораи интернет чизе наметонанд, аудиторияи интернет асосан дар Душанбе ва Хучанд гурӯҳбандӣ шудааст ва ҳатто тамоми талаботро, ки як қорбари эҳтимолии интернет-банкинг бояд ҷамъоварӣ кунад, вомехурад, маълум мешавад, ки ин гуна хизматрасониро ҳоло ба таври оммавӣ истеҳсол кардан мумкин нест.

Ба худӣ муассисаҳои молиявӣ ба таҷриба ва захираҳои эҳтиёҷ доранд. Аммо баргариши ғайриоддӣи Тоҷикистон дар рушди тичорати электронӣ дар он аст, ки он аз пешвоёни ҷаҳонӣ ақиб мондааст: бонкҳои Тоҷикистон наметавонанд ҳаҷоҳои сершумори ҳамгоёни ғарбии худро тақрор кунанд, балки роҳҳои ҳалли хуб таҳияшуда ва дар таҷриба санҷидашуда ро интихоб ва мутобиқ созанд, ниёз дорад.

Дар ҳоле ки бозор ҳанӯз ташаккул наёфтааст, дар бораи даромаднокии интернет-банкинг дар Тоҷикистон ҳарф задан барвақт аст. Дар бораи пасандозҳое, ки ҳам бонк ва ҳам муштарӣ аз автоматикунони равандҳои муқаррарӣ ба даст меоранд ва дар бораи баргариши бонк, ки мавқеъҳои аз ҷиҳати стратегӣ мувофиқро ишғол мекунанд, сухан рондан бамавридтар аст.

Бо вучуди ин, ин на танҳо як масъалаи эътибор аст. Технологӣҳои интернетӣ пеш аз ҳама имкон медиҳанд, ки механизми самаранокии сарфаи хароҷоти транзаксия, яъне пасандозҳои барои хизматрасониҳои мизочони хусусӣ тавассути автоматикунони ин раванд қобили зикр аст. Агар ба рушди интернет-банкинг муносибати дуруст кунад, пасандозҳои ҷиддӣ ва самаранокии назарраси лоиҳаро метавон ба даст овард[7]. Дар байни хизматрасониҳои ҳамҷониба мо бонки хонагиро, интернет савдо, хизматрасониҳои ҳуқуқӣ, платформаҳои савдои электронӣ, мағозаи электронӣ ва низоми пардохт барои тичорати онлайни. Лоиҳаи интернетии бонк аз ҳисоби омилҳои ғайримустақим ғойда меорад: афзоиши дороиҳо, ҷалби мизочони нав, афзоиши гардиш ва комиссияҳои муомилот.

Ба таври назаррас коҳиш додани хароҷот ва баланд бардоштани самаранокии идоракунӣи хавфҳои қарзӣ ва худӣ амалиёти молиявӣ бо истифода

аз интернет метавонад барои кишварҳои рӯ ба тараққи ва гузариш имкониятҳои бесобиқа, бахусус дар робита ба дастрасии онҳо ба бозорҳои байналмилалӣ молиявӣ фароҳам орад.[4]

Ҳамин тариқ, интернет метавонад падидае гардад, ки аз қадами оянда дар баланд бардоштани самаранокии хизматҳои молиявӣ ва дар маҷмӯъ иқтисодиёт бошад. Дар ин ҷо мо бо коҳиши якбораи хароҷоти ҷустуҷӯ ва дарёфти тавассути бозорҳои азими молиявӣ электронӣ беҳтарин нархи маҳсулот дар як давраи муайян саруқор дорем. Бозорҳои ҳамгирошудаи идоракунии хавфҳои тичоратӣ имкон медиҳанд, ки идоракунии хавфҳои гуногун якҷоя карда шаванд. Онро метавонад ба гуруҳҳои гуногуни сармоягузoron вобаста ба талаботи онҳо фурухта шавад. Технологияҳои нави молиявӣ ҳатто метавонанд ҷой ва нақши анъанавӣ воситахоро, аз қабилӣ сахмияҳо ва вомбаргхоро тағйир диҳанд. Бо вучуди ин, дар роҳи камолоти иттилоотӣ тавсифшуда ҳанӯз монеаҳои зиёди дорон хусусияти техникӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ мавҷуданд.

АДАБИЁТ:

1. Хоҷаева, Х. А. Нақши рушди технологияи рақамӣ дар низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Аҳбори Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б. Гафуров. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иҷтимоӣ, 1(1). – 2023. С. 125–130.

2. Саидов, М. Т., Носиров, А. Ш. Мушкilotи татбиқи технологияҳои инноватсионӣ дар низоми бонкии Тоҷикистон. Иқтисодиёт ва менеҷмент, 4(3). – 2022. С. 45–53.

3. Исоматов, А. Таҳлили ҳолати феълии тичорати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷаллаи илмии Паёми Донишқадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон, 2(1). – 2021. С. 78–84.

4. Асоев, Б. Б. Рушди пардохтҳои гайринақдӣ ва тичорати электронӣ дар Тоҷикистон: омилҳо ва дурнамо. Маҷаллаи илмӣ-амалии Бонки миллии Тоҷикистон, 5(2). – 2020. – С.112–119.

5. Набиев, Д. Н. Таҷрибаи байналмилалӣ рушди бонқдорӣ электронӣ ва имкониятҳои татбиқи он дар Тоҷикистон. Масъалаҳои иқтисодӣ, 3(4). -2019. – С.65–71.

7. Холматова, Д. Н. Некоторые вопросы регулирования электронной торговли в Согдийской области Республики Таджикистан. КиберЛенинка. – 2023. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-regulirovaniya-elektronnoy-torgovli-v-sogdiyskoy-oblasti-respubliki-tadzhikistan>

8. Ассоциация участников электронной коммерции Таджикистана. (2024). Развитие электронной коммерции в Таджикистане: новые вызовы и перспективы. URL: <http://ecpat.tj/tpost/rxoxaa5ao1-razvitie-elektronnoi-kommertsii-v-tadzhi>

9. Сагторов, Ш. Полезный финтех: жителей Таджикистана научили пользоваться финансами в формате digital. Dialog.TJ. - 2024. <https://dialog.tj/culture/foundation/poleznyy-fintehto-zhiteley-tadzhikistana-nauchili-polzovatsya-finansami-v-formate-digital/>

10. Сайдуллоев, Н. Цифровые технологии в Таджикистане. Почему Душанбе стал новой площадкой для ПЛАС-Форума? – 2024. URL: https://fintech-retail.com/2024/11/07/07_11_2024/

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Джалилова Мавзуна Гуфронҷонова

ГОУ «Худжандский государственный университет
имени академика Бободжона Гафурова»

Аннотация. Статья посвящена применению средств мультимедиа технологий компьютерно-опосредованной коммуникации в среднем профессиональном образовании. Рассматриваются возможности преодоления недостатков данного уровня образования для специальностей моды и дизайна через педагогическое сопровождение формирования дизайн-компетенций.

Ключевые слова: мультимедиа технологии, компьютерно-опосредованная коммуникация, дизайн-компетенции, среднее профессиональное образование

БАРНОМАҶОИ ЧАНДРАСОНаЙ БАРОИ ИСТИФОДАБАРИИ ИХТИСОСҶОИ ДИЗАЙНЕРӢ

Ҷалилова Мавзуна Гуфронҷонова

МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров”

Ҷакида. Мақола ба истифодаи фановариҳои чандрасонай алоқаи компютерӣ дар таҳсилоти миёнаи касбӣ бахшида шудааст. Имкониятҳои рафъи камбудииҳои ин сатҳи таълим барои ихтисосҳои мӯд ва дизайн тавассути дастгирии педагогӣ дар ташаққули салоҳиятҳои тарроҳӣ баррасӣ мешаванд.

Калимаҳои калидӣ: технологияҳои мультимедиявӣ, алоқаи компютерӣ, салоҳиятҳои тарроҳӣ, таҳсилоти миёнаи касбӣ

MULTIMEDIA PROGRAMS FOR USE IN DESIGN PROFESSIONS

Jalilova Mavzuna Gufronjonovna

SEI «Khujand State University named after Academician Bobojon Gafurov»

Annotation: The article is devoted to the use of multimedia technologies of computer-mediated communication in secondary vocational education. The possibilities of overcoming the shortcomings of this level of education for fashion and design specialties through pedagogical support for the formation of design competencies are considered.

Key words: multimedia technologies, computer-mediated communication, design-competencies, secondary vocational education

В наше время работа студентов-дизайнеров, основанная на мультимедийных программах, является ещё одним важным и творческим аспектом образования. Мультимедийные программы, позволяющие студентам создавать собственную творческую среду, используя различные технологии и медиа (слово, изображение, звук и видео), имеют большое значение в преподавании и обучении.

Хамидова И.С. Концептуальные подходы к использованию цифровых технологий в развитии экономики республики таджикистан.....	262
Шарипова П. И., Бобоев Н.М. Вижагиҳои асосии рақамикунонӣ дар тақомули ғабӯлияти молиявии иқтисодиёти миллий.....	269
Шуқуров А.А. Нақши иқтисодиёти рақамӣ ва инноватсияҳо дар тараққиёти иқтисодиёти миллий.....	273
Шуқуров А.А. Татбиқи ғановариҳои рақамӣ дар иқтисоди рақамӣ.....	277
Эшматов Ш.А. Переход к цифровой экономике основа ускорения экономического развития в современных условиях.....	281

**БАҲШИ 2. РУШДИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТИНО
КОММУНИКАТСИОНӢ ВА 5G.**

**СЕКЦИЯ 2. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И 5G**

Домуллоҷонов А., Усмонов Ҳ.Ҳ. Технологияҳои насли панҷум - 5G.....	287
Қаюмзода А.Қ., Шокирова И., Ашурова Г.А. Рақамикунонӣ ва технологияҳои иттилоотӣ дар энергетика.....	290
Қурбонова Ш.Х. Рақамикунонӣ ҳамчун омилҳои рушди саноатукунонии босуръати кишвар.....	295
Омурбекова А.К., Омербекова Г.К. STEAM-подход и ИИ в подготовке будущих программистов.....	299
Раҷабов Р.К., Сайдуллоев У.Ҷ. Таъсири навоариҳои технологӣ ба тамоюлҳои иқтисодии ширкатҳои телекоммуникатсионӣ.....	305
Умаров М.Ф., Мирзочонова М.К. Дигаргунсозии рақамии муассисаҳои таъбаоти вилояти Суғд.....	309
Ғақеров Х.Н., Зубайдов С. Особенности и проблемы цифровизации потребительского рынка.....	317
Усмонов Ҳ.Ҳ., Домуллоҷонов А. Иерархияи синхронӣ (sdh) ва инкишофи шабакаҳои рақамӣ.....	325
Ғайзиев З.И. Хусусиятҳои таълими фосилавии электронӣ ва татбиқи онҳо дар раванди таълими мактабӣ.....	329
Ғайзиев З.И. Таърихи қорӣ намудани технологияҳои иттилоотино коммуникатсионӣ ва истифодаи онҳо дар шароити имрӯза.....	335

**БАҲШИ 3. МАСЪАЛАҲОИ АМНИЯТИ ИҚТИСОДИӢ ВА ҲИҶЗИ ИТТИЛООТ
ДАР ЗАМИНАИ РУШДИ ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ**

**СЕКЦИЯ 3. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИЙ ПРИ РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ**

Абдухаллоқзода Ш., Муротова З.А., Чанбаҳои назариявии истифодаи технологияҳои абрӣ дар тичорати хурд ва миёна.....	339
Абдухаллоқзода Ш., Муротова З.А. Камбудихо ва хатарҳои эҳтимолии технологияҳои абрӣ.....	345
Қобилов Ш.С. Интиҳоби модели давраи ҳаётии нармафзори низомии иттилооти идоракунӣ дар низомҳои иерархии ташкилӣ.....	350
Қаримов И.И. Масъалаҳои амнияти иқтисодӣ ва ҳифзи иттилоот дар заминаи рушди иқтисоди рақамӣ.....	353
Маҳсумова Д.Б., Боймуллоев Қ.К., Муминов Д.А. Моҳияти хизматрасониҳои абрӣ.....	359
Раҳимов Қ.А. Мансурува Ш. Мушқилоти танзим ва амният дар тичорати электронии Тоҷикистон.....	365

Джалилова Мавзуна Гуфронҷонова Мультимедийные программы для использования дизайнерские специальности.....	370
Джалилова Мавзуна Гуфронҷонова Обучение дизайнерским специальностям в области применения мультимедийных программ.....	375
Шарипова Мухбира Мухторовна. Таҳлили тамоилҳои глобалӣ дар рушди технологияҳои рақамӣ.....	379
Шарипова Мухбира Мухторовна. Использование цифровых технологий в экономике.....	385
Шарипова П. И., Бобоев Н.М. Вижагиҳои асосии рақамикунонӣ дар тақомули ғабӯлияти молиявии иқтисодиёти миллий.....	390
Қаримов И.И. Масъалаҳои амнияти иқтисодӣ ва ҳифзи иттилоот дар заминаи рушди иқтисоди рақамӣ.....	395

**БАҲШИ 4. УСУЛҲО ВА МОДЕЛҲОИ ТАҲЛИЛИ ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ
СЕКЦИЯ 4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ**

Қодирзода А. Трансформация экономики в цифровую экономику и индустрия 4.0.....	400
Қултаев Т.Ч. О некоторых математических моделях в экономике.....	406
Сабуров И.М. Гурӯҳбандии амсилаҳои ғабӯлияти сайёҳӣ ва оптималӣ гардонидани рушди сайёҳӣ.....	413
Сабуров И.М. Нақши иқтисодии соҳаи сайёҳӣ дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ва татбиқи усулҳои амсиласозӣ дар шароити муосир.....	423

**БАҲШИ 5. НАҚШИ ЗЕҲНИ СУНӢ ДАР ТАРАҚҚИЁТИ
ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ**

**СЕКЦИЯ 5. РОЛЬ ИСККУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ**

Абдуллоева М.А. Таъсири системаи блокчейн ба иқтисодиёти рақамӣ.....	430
Абдуллозода Б.Х. Рушди зеҳни сунӣ дар иқтисодиёти муосир.....	433
Ҳасанова Н.Ч. Татбиқи зеҳни сунӣ дар баҳисобгирии идоракунӣ: чанбаҳои муҳим ва самтҳои ояндаи рушд.....	438

**БАҲШИ 6. ЗЕҲНИ СУНӢ ВА ТЕХНОЛОГИЯҲОИ
ИТТИЛООТӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ**

**СЕКЦИЯ 6. ИСККУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ**

Абдуллоева Ш.А. Технологияи мобилӣ дар раванди рақамигардонии таълим.....	443
Абдуллоев А., Абдуллоев А.А. Самаранокии таҳсили фосилавӣ бо истифодаи технологияҳои рақамӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	447
Абдуллоева Г.А. Нақши технологияҳои рақамӣ дар ғабӯлияти илмӣ муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	451
Аҳмедов Хусенбой Маджидович. Влияние искусственного интеллекта и цифровых технологий в учебном процессе.....	454
Зарифов С.С. Истифодаи зеҳни сунӣ ва технологияҳои иттилоотӣ дар раванди таълим.....	459
Ибрагимова Д.И., Шуқуров А.А. Нақши зеҳни сунӣ ва технологияҳои инноватсионӣ барои татбиқи воситаҳои муосири таълим.....	463
Нарзиева Дилфуза Сайдалиевна. Нақши зеҳни сунӣ (АИ) ва татбиқи он барои идоракунии оптималии кадрҳо.....	467
Низомиддинов С.Ш., Боймуллоев Қ.К., Муминов Д.А. Моделҳо ва методҳои зеҳни сунӣ.....	472
Нуриллозода Х.Р., Валиҷонзода Ф. Зеҳни сунӣ ва нақши он дар ҷаҳони муосир.....	478
Нуриллозода Х.Р., Валиҷонзода Ф. Зеҳни сунӣ дар ҳифзи киберӣ.....	482

Рахимова М.Ч. BIG DATA ва зехни сунъи хамчун омили тағйирёбандаи идоракунии стратегӣ.....	489
Зарипова С.С. Использование искусственного интеллекта и информационных технологий в образовательном процессе.....	492
Оқилова С.А. Истифодаи зехни сунъи ва технологияҳои иттилоотӣ дар раванди таълим.....	496
Узоқова Г.М., Ворисчонов А.Х. Аҳамияти қорӣ намудани шабақаҳои локалӣ дар асоси mikrotik барои муассисаҳои таълимӣ.....	500
Фозилова М.Б., Исмоилова Д. А., Эшбосв Қ.А. Равишҳои таҳияи веб-лоиҳа бо истифодаи веб-замимаи яксаҳифагӣ.....	504
Холшехова С.А. Использование искусственного интеллекта и инновационных технологий в процессе занятий русского языка.....	508
Рахимзода С.А. Цифровые технологии в образовании: путь конкурентоспособности.....	512
Расулова М.Р. Искусственный интеллект в образовательном процессе.....	516
Қураҳони И., Давлатова Р., Давлатзода Қ. Рушди менеҷмент дар баҳши иҷтимоӣ бо истифода аз технологияҳои зехни сунъӣ.....	520
Саидходжаева М.Н., Файзиева С.А. Искусственный интеллект и инновационные технологии в образовательном процессе.....	523

**“НАҚШИ ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ ДАР
САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТИ КИШВАР”**
(26-27 – уми сентябри соли 2025)

**«РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УСКОРЕННОЙ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ»**
(26-27 сентября 2025 г.)

Муҳаррир:	Алиҷонов Қ.А.
Муҳаррири техникӣ:	Файзибаев М.М.
Мусаҳҳаҳ:	Манонова М.Т.
Ороишгар:	Саидова А.М.

Ба чоп 25.09.2025 имзо шуд. Андозаи 60x84/1/16.
Қоғази сафед. Ҳуруфи Times New Roman Tj.
Чопи офсет. Ҷузъи чопии шартӣ 33,25.
Адади нашр 100. Супориши № 25.
Нархи шартномавӣ

**Наشريёти «Нури маърифат»,
735700, ш. Хучанд, хиёбони И.Сомонӣ, 52**

**Матбааи «Нури маърифат»,
735700, ш. Хучанд, хиёбони И. Сомонӣ, 47/1**